

Revista de Ciencias Sociales

Rol del emprendimiento femenino en el desarrollo rural con enfoque de lo local en Ecuador

Molina Barzola, Mónica*
Laguna-Sánchez, Pilar**
Segovia-Pérez, Mónica***
Sorhegui Ortega, Rafael****

Resumen

El emprendimiento femenino en entornos rurales es un motor clave para el empoderamiento económico y el desarrollo local, especialmente en contextos de vulnerabilidad y crisis. Este estudio analiza el rol del emprendimiento femenino en la comunidad de Lascano, Manabí en Ecuador, con un enfoque en cómo la actividad emprendedora puede fortalecer la autonomía de las mujeres y contribuir al desarrollo productivo local. La investigación desde un enfoque mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas, y a través de un modelo interpretativo, recogió evidencia durante 24 meses de investigación con 15 integrantes de la Asociación de Mujeres Rurales de Lascano, empleando entrevistas en profundidad, encuestas, observación y participación-acción. Los resultados subrayan la complejidad del emprendimiento femenino en este contexto, marcado por la inseguridad y falta de recursos. Sin embargo, las iniciativas sostenibles, como la producción de alimentos saludables y comercialización asociativa, emergen como estrategias efectivas para mejorar la estabilidad económica local. En conclusión, el estudio destaca que el emprendimiento sostenible no solo impulsa el empoderamiento económico, sino que también apoya el desarrollo comunitario en Ecuador. Estos hallazgos subrayan la importancia de políticas de género adaptadas a las realidades locales para abordar las desigualdades y promover una mayor inclusión en el ámbito rural.

Palabras clave: Emprendimiento femenino; desarrollo local; emprendedoras rurales; empoderamiento; sostenibilidad.

* Candidata a Doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas mención Empresa en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Magíster en Alta Dirección de Empresas. Docente Tiempo Completo y Coordinadora de Emprendimiento en la Universidad Bolivariana del Ecuador, Durán, Ecuador. E-mail: mmmolinab@ube.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6551-0173>

** Doctora en Finanzas. Directora de la Cátedra Forensic Grant Thornton Universidad Rey Juan Carlos (GT-URJC) y Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad del Departamento de Economía de la Empresa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Madrid, España. E-mail: pilar.laguna@urjc.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4734-9536>

*** Doctora en Sociología. Profesora Catedrática de Universidad y Coordinadora del Programa de Doctorado de Ciencias de la Economía y de la Empresa de la Escuela Internacional de Doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. E-mail: monica.segocia@urjc.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7346-2546>

**** Doctor en Ciencias Económicas. Director de Investigación y Docente a Tiempo Completo en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Durán, Ecuador. E-mail: rasorheguio@ube.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7882-5246>

The role of female entrepreneurship in rural development with a local focus in Ecuador

Abstract

Female entrepreneurship in rural settings is a key driver of economic empowerment and local development, especially in contexts of vulnerability and crisis. This study analyzes the role of female entrepreneurship in the community of Lascano, Manabí, Ecuador, focusing on how entrepreneurial activity can strengthen women's autonomy and contribute to local productive development. Using a mixed-method approach, combining qualitative and quantitative techniques and an interpretive model, the research gathered evidence over 24 months of research with 15 members of the Lascano Rural Women's Association, employing in-depth interviews, surveys, observation, and participation-action. The results underscore the complexity of female entrepreneurship in this context, marked by insecurity and lack of resources. However, sustainable initiatives, such as healthy food production and associative marketing, emerge as effective strategies for improving local economic stability. In conclusion, the study highlights that sustainable entrepreneurship not only drives economic empowerment but also supports community development in Ecuador. These findings underscore the importance of gender policies tailored to local realities to address inequalities and promote greater inclusion in rural areas.

Keywords: Female entrepreneurship; local development; rural entrepreneurs; empowerment; sustainability.

Introducción

El empoderamiento de las mujeres rurales es un tema urgente en Ecuador, puesto que las mujeres enfrentan desafíos importantes para lograr la autonomía económica. Este estudio pretende contribuir a la investigación en curso sobre el impacto del empoderamiento económico en las competencias de las mujeres emprendedoras en Ecuador. El contexto rural del emprendimiento es complejo e incierto, y las mujeres enfrentan mayores dificultades para lograr la autonomía económica. El empoderamiento de las mujeres, particularmente en las zonas rurales, es fundamental para facilitar la autonomía económica y las condiciones para tomar decisiones que afectan sus vidas (Ordoñez et al., 2019; Ordoñez et al., 2022).

Las dificultades del empoderamiento económico de las mujeres rurales se deben a una serie de factores, como la discriminación de género, la falta de acceso a recursos y servicios, y las barreras culturales y estructurales que impiden el desarrollo económico en estas zonas. De acuerdo con la

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1989; 2023); y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y La Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales (PNUD, FAO y RED-LAC, 2023), las mujeres que viven en áreas rurales enfrentan desafíos como la discriminación por género, la pobreza, la limitada disponibilidad de servicios básicos y la falta de control sobre los recursos productivos.

Además, autores como Santander-Astorga et al. (2016); Ordoñez et al. (2019); Ordoñez et al. (2022); y, Cueva-Rodríguez et al. (2022), han destacado cómo el emprendimiento femenino puede jugar un rol fundamental en la reducción de estas disparidades estructurales, promoviendo tanto la independencia económica como la cohesión social en comunidades rurales.

En diversos contextos de crisis, como la pandemia de COVID-19, se intensifican las desigualdades económicas y de género a nivel global, impactando de manera particular a las mujeres rurales. Según Tabush (2021), la

pandemia ha afectado desproporcionadamente a las mujeres emprendedoras, limitando su acceso al financiamiento y a recursos, además de incrementar la carga del trabajo de cuidado no remunerado. Esta crisis sanitaria ha subrayado la relevancia de la economía del cuidado y la urgente necesidad de implementar políticas públicas que la reconozcan y valoren (ONU Mujeres, 2020; Malaver-Fonseca et al., 2021). En este contexto, estudios anteriores como el de Jaén et al. (2023) destacan cómo las crisis económicas pueden convertirse en oportunidades para innovar en las estrategias de apoyo al emprendimiento femenino.

En el contexto de Ecuador, el empoderamiento económico limitado de las mujeres se refleja en la baja participación laboral y la brecha salarial de género. Según Andrade (2023), la tasa de participación laboral de las mujeres en Ecuador para 2023 es del 53,9%, comparado con el 77% de los hombres, y la brecha salarial de género se estima en 35,6%. En este contexto, el emprendimiento femenino en áreas rurales emerge como una herramienta significativa para mejorar la situación económica de las mujeres y promover el desarrollo local. Apoyar el emprendimiento femenino no solo beneficia a las mujeres individualmente, sino que también potencia el desarrollo económico comunitario y contribuye a reducir las disparidades económicas y de género en las zonas rurales (Pérez et al., 2008; Caamaño et al., 2020).

“En Ecuador, miles de hogares practican la agricultura, la cual representa 70% de la producción agrícola del país y 60% de los alimentos que conforman la canasta básica” (Araujo-Ochoa et al., 2021, p. 1287), por lo cual el emprendimiento rural se ha destacado como una estrategia clave para impulsar el desarrollo económico y diversificar la economía ecuatoriana. En particular, el emprendimiento femenino en áreas rurales ha surgido como un tema de interés creciente, reconocido por su potencial para estimular el desarrollo rural y promover el empoderamiento económico de las mujeres. Este enfoque destaca la importancia de apoyar e impulsar

iniciativas emprendedoras lideradas por mujeres en entornos rurales como un medio para mejorar tanto las condiciones económicas como sociales en estas comunidades.

A pesar de su importancia, el emprendimiento rural femenino en Ecuador aún enfrenta importantes desafíos, siendo uno de los principales desafíos la falta de acceso a financiamiento, puesto que el emprendimiento tal como lo señala Vernaza et al. (2020), también implica la búsqueda de recursos, tales como recursos financieros para iniciar el negocio y recursos humanos que ayuden a impulsar el negocio; asimismo, es importante contar con estrategias de comercialización para promover el negocio y generar ingresos. Según un estudio realizado en Paraguay por el Banco Mundial (BM, 2020), solo el 6,3% de las mujeres en zonas rurales tienen acceso a créditos formales.

Además, la falta de infraestructura adecuada, especialmente en áreas remotas, puede dificultar la creación y el crecimiento de empresas rurales. Con base en datos de la ENEMDU para 2016, sólo el 36,4% de la población rural accedía de manera simultánea a los servicios de agua, saneamiento básico e higiene; asimismo, en cuanto al acceso a agua gestionada de manera segura sólo el 51,4% de la población rural tenía acceso (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y UNICEF [MAATE y UNICEF], 2022).

El emprendimiento femenino en Ecuador ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. Según el Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2019/2020, Ecuador presentó una Actividad Emprendedora Temprana de 36,2%, superior a la de 2017 que fue de 29,62%, lo cual significa que, alrededor de 3,6 millones de habitantes estuvieron involucrados en la puesta en marcha de un negocio en lugar de buscar un trabajo estable (Lasio et al., 2020).

De igual forma, el número de mujeres emprendedoras también ha ido aumentando, siendo del 47,7%, una tendencia sostenida a lo largo de los años; además, el 38% de los negocios ya establecidos es liderado por mujeres, esto significa que cada vez más

mujeres están tomando el control de su propio futuro y abriendo sus propios negocios (Chávez et al., 2018; Zambrano y Lasio, 2019). Esta tendencia al alza demuestra un incremento significativo en la participación femenina en el ámbito empresarial ecuatoriano, y que esa realidad devela contextos en otros países, que da cuenta del emprendimiento social y sus diversas interpretaciones (Montes de Oca, 2020), así como del empoderamiento de mujeres empresarias (Pando et al., 2022).

A pesar del avance registrado, siguen presentes retos significativos para las mujeres emprendedoras en Ecuador, las cuales enfrentan mayores obstáculos para acceder a financiamiento en comparación con los hombres. Según un estudio realizado por Saavedra en 2023, se constata que las “principales barreras que encuentran las mujeres para emprender formalmente, son los costos, el financiamiento, la profesionalización, la brecha digital, la falta de confianza, el miedo al fracaso, la carga de trabajo no remunerado y la falta de modelos a seguir” (p. 50). Además, estas emprendedoras se enfrentan a barreras culturales y sociales que pueden restringir su inserción en el mercado empresarial.

En este sentido, es crucial implementar medidas adicionales que aborden estas dificultades y promuevan un entorno más inclusivo y equitativo para el emprendimiento femenino en el país; así con la finalidad de afrontar estos desafíos, se han implementado políticas y programas dirigidos a fomentar el emprendimiento femenino en Ecuador, como el programa semipresencial de formación emprendedora y empoderamiento empresarial “Mujer 360”.

También existen organizaciones no gubernamentales que trabajan en la promoción del emprendimiento femenino en Ecuador, como es el caso de la Fundación Ecuatoriana para el Desarrollo Económico y Social (FEDES). Esta organización brinda capacitación y asistencia técnica a mujeres emprendedoras, con el objetivo de fomentar la creación y el crecimiento de empresas lideradas por mujeres, logrando promover en ellas un liderazgo auténtico y transformador

(FEDES, 2024).

En este sentido, aunque aún existen desafíos importantes en términos de acceso al financiamiento y barreras culturales, se están implementando políticas y programas destinados a fomentar la participación de las mujeres en el mundo empresarial. Estos esfuerzos son vitales para garantizar la igualdad de oportunidades y para promover un desarrollo económico sostenible e inclusivo en Ecuador.

El estudio de López-Estrada et al. (2023), destaca que los procesos de empoderamiento de las mujeres rurales están profundamente influenciados por el rol de la familia y las expectativas sociales tradicionales. En muchas ocasiones, las mujeres se enfrentan a obstáculos familiares, como las quejas de los esposos que desaprobaban su participación en actividades fuera del hogar. Sin embargo, el apoyo de otros miembros de la familia, como hijas que alientan a sus madres a perseguir sus metas, también resulta fundamental en este proceso. Las presiones de los roles sociales tradicionales imponen expectativas rígidas: La mujer rural debe ser una ama de casa devota y subordinarse a su esposo.

Según Kabeer (1999), el empoderamiento económico femenino implica la capacidad de las mujeres para controlar los recursos económicos y tomar decisiones que afecten sus vidas. Por lo tanto, es fundamental estudiar las características únicas del emprendimiento femenino rural y desarrollar estrategias efectivas para promover su participación en la economía local. En ese sentido, este estudio analiza el rol del emprendimiento femenino en la comunidad de Lascano, Manabí en Ecuador, con la finalidad de determinar cómo la actividad emprendedora puede fortalecer la autonomía de las mujeres y contribuir al desarrollo productivo local.

1. Fundamentación teórica

Para abordar los marcos teóricos conceptuales del empoderamiento, el emprendimiento rural femenino y el desarrollo

local, es fundamental examinar cómo estos aspectos se entrelazan y se ven influenciados por diversas teorías feministas. Estos proporcionan una base sólida para comprender las complejas dinámicas de género, poder y economía en contextos rurales, así como para diseñar intervenciones y políticas que promuevan un desarrollo inclusivo y equitativo.

1.1. Empoderamiento y género

También es importante aclarar la diferencia entre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, puesto que ambos conceptos están muy relacionados, pero son muy diferentes. La igualdad de género, se refiere a la situación de las mujeres con respecto a la de los hombres teniendo en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades de ambos, considerando que se trata de una cuestión de derechos humanos; y “el empoderamiento de las mujeres, se describe como la capacidad de las mujeres para controlar sus vidas y a sus opciones y alternativas en la toma de decisiones prácticas y estratégicas” (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD], 2022, p. 3).

Empoderarse es transgredir y abordar procesos que se centren en las desigualdades e inequidades de género, desde un enfoque integral y holístico del empoderamiento de la mujer que aborde las dimensiones personales, económicas, sociales y políticas (Murguialday, 2006). Por su parte, Rodríguez (2002) indica que el concepto de empoderamiento:

Emergió en los años sesentas y setentas, a partir del enfoque de educación popular desarrollado por Paulo Freire y otros enfoques alternativos de desarrollo, que desde ese momento apostaban por una mayor participación de las personas. Freire en sus obras fomentó una educación con metodologías participativas con el objetivo de que las personas alcanzaran una consciencia más crítica de su situación, y obtuvieran herramientas para la toma de decisiones y la participación política, y con

ello pudieran transformar su entorno. (p. 7)

Consecutivamente en la década de los 70s, el término “empoderamiento” comienza a utilizarse considerablemente en las sociales, manifestándose en modelos de desarrollo alternativos que revelaban una mayor participación de aquellos grupos considerados excluidos o marginados.

Con respecto a la educación y a la formación profesional, las mujeres y las niñas tienen menos oportunidades que los hombres y los niños para desarrollar sus competencias, porque se suele escolarizar más a los niños que a las niñas, que a menudo se quedan en casa para ayudar en el hogar. Así, de acuerdo con Prince (2022) “para dar fuerza a la mujer en medio de las diferentes desigualdades a las que podría ser sometida, debe perseguirse la consolidación tangible de las metas que en teoría se establecen a los fines de vencer las injusticias, la discriminación” (p. 401), entre otros desafíos a los que se enfrenta. De allí, que las investigaciones muestran la necesidad de crear condiciones de igualdad para las mujeres en diferentes campos: Político, económico, social, cultural entre otros (Camberos, 2017). Por tanto, según Ordoñez y Aguilera (2019), las mujeres deben ser consideradas como sujetos de derechos.

El empoderamiento colectivo contribuye significativamente al desarrollo inclusivo, promoviendo políticas que favorecen condiciones equitativas y cambios sociales (Collins et al., 2022). El empoderamiento de las mujeres es un proceso por medio del cual se pretende incrementar la capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, trabajándolo desde la identidad y la autoestima, la autonomía personal, ofreciendo otros ejemplos de feminidad y transformando los modelos del sistema en el que han vivido.

1.2. Mujeres en situación de Vulnerabilidad

Kliksberg (2002) señala que, a pesar de las largas luchas por la equidad de género, las mujeres siguen constituyendo un grupo

vulnerable, más expuesto que los hombres a problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y la exclusión, así como a la violencia intrafamiliar (Donoso et al., 2021). En este contexto, Quintal y Vera (2015) añaden que esta vulnerabilidad es distinta a la de los hombres y se agrava por factores como la edad, la clase social, el nivel educativo y la etnia. Además, esta situación impide a las mujeres asumir el control sobre su salud sexual y reproductiva (Denegri et al., 2022). La vulnerabilidad se manifiesta en relaciones de sometimiento y subordinación que debilitan sus recursos y capacidades, limitando su autonomía y toma de decisiones.

1.3. Emprendimiento rural desde un enfoque de género

Las teorías feministas destacan las relaciones de género y la subordinación de las mujeres rurales como temas fundamentales. Estos enfoques teóricos analizan cómo las estructuras patriarcales influyen en la posición social y económica de las mujeres en contextos rurales, explorando las intersecciones entre género, clase y otras formas de opresión. En este contexto, Butler (2006) describe el género como un elemento crucial en las relaciones sociales, siendo tanto un reflejo de las diferencias entre los sexos como una herramienta primordial de poder. El género funciona como un sistema de estratificación social, histórica y culturalmente determinado, que moldea las relaciones entre hombres y mujeres, todo ello mediado por el poder (Lorber, 2011; Connell, 2015; Risman, 2018).

Crenshaw (1989); y, Collins (2015), fueron pioneras en desarrollar la teoría de la interseccionalidad, que ayuda a entender mejor la realidad de las mujeres emprendedoras rurales en Ecuador. Ellas no solo enfrentan desafíos por ser mujeres, sino que también lidian con obstáculos relacionados con su clase social y su identidad étnica. Como señala Deere (2018), estas mujeres luchan diariamente contra múltiples barreras: Algunas no pueden acceder a préstamos bancarios,

otras sufren discriminación por su género, y muchas se encuentran limitadas por tradiciones patriarcales profundamente arraigadas en sus comunidades.

Ante esta situación, Carballo et al. (2017) enfatizan que es fundamental crear políticas públicas que realmente entiendan y atiendan las diversas necesidades de estas emprendedoras, considerando sus diferentes contextos culturales y sociales, para así lograr un desarrollo rural más justo y duradero.

1.4. Empoderamiento económico

El empoderamiento de la mujer en el emprendimiento recibe la primera aproximación en los años sesenta donde se aborda el género como una construcción social, introduciendo imaginarios sociales de los roles que las mujeres deberían desempeñar en la sociedad (Kargwell, 2012).

En la primera década del siglo XXI, la investigación se centró en la capacidad de las mujeres para realizar trabajos, funciones, roles laborales y relaciones sociales (Pérez et al., 2008), qué permite orientar la política pública a nivel mundial hacia la promoción de la igualdad de género como eje del desarrollo económico y laboral.

1.5. Emprendimiento rural

El emprendimiento rural se define como “la creación de una nueva organización que introduce un nuevo producto atiende o crea un nuevo mercado, o utiliza una nueva tecnología en un ambiente rural” (Wortman, 1990, p. 330). La exclusión social de las mujeres en zonas rurales se ve agravada por factores como la despoblación, el envejecimiento de la población y la masculinización del medio ambiente rural. Según Alonso y Trillo (2014); y, Pando et al. (2022), la pérdida de peso económico del sector primario ha obligado a muchas mujeres a buscar oportunidades en zonas urbanas.

En el ámbito rural, el emprendimiento

El alcance de la presente investigación se ha considerado en la ciudad de Guayaquil y la parroquia rural de Lascano Manabí, que forman parte de las provincias de Guayas y Manabí las más afectadas y vulnerables de acuerdo con el mapa de feminicidios del 2023, que corresponden a la zona 5 y 4 de Ecuador.

En una primera aproximación de la investigación se desarrolló en La Asociación de Mujeres Emprendedoras Rurales de Lascano (AMER-LAS), la cual es una organización de mujeres rurales que trabaja de manera autogestión desde el 2011 y se constituyó formalmente en el 2012, con Acuerdo Ministerial 0089, conformada por mujeres campesinas de la Parroquia Lascano del Cantón Pajan, Provincia de Manabí - Ecuador. Como parte de sus actividades de autogestión realizan ferias de emprendimientos, en la que las socias venden sus productos: Sal prieta, corviches, empanadas de yuca y todos los productos locales con el objetivo de difundir los productos elaborados artesanalmente y apoyar a la comunidad con productos locales.

Esta investigación busca analizar la incidencia de dichos factores, con el objetivo de identificar estrategias efectivas que promuevan el crecimiento personal y profesional de estas mujeres, y que, a su vez, contribuyan al desarrollo económico y local de sus comunidades. La pregunta de investigación

que guía este estudio es: RQ1: ¿Cuál es la incidencia del empoderamiento económico y social para el fortalecimiento de las competencias de las mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad en Ecuador, en el contexto del rol del emprendimiento femenino en el desarrollo local?

2. Metodología

La metodología de la investigación se adoptó desde un enfoque mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) para obtener una visión integral del emprendimiento rural femenino en Ecuador. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 15 socias de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Rurales de Lascano (AMER-LAS) para explorar sus experiencias personales, desafíos y oportunidades. También se organizó un grupo focal compuesto por 5 socias y 3 directivas, y una entrevista colectiva con 8 hijas e hijas de las socias, tal como se muestra en la Tabla 1, con el fin de comprender la percepción del entorno familiar sobre el emprendimiento y el empoderamiento económico de las mujeres. Además, se utilizó la observación participante para captar el contexto social y cultural.

Tabla 1
Composición de participantes de “AMER-LAS” Asociación de Mujeres Emprendedoras de Lascano-Ecuador

Actividad	Socias y sus Familias	Número de Participantes
Grupo focal	Socias	5
	Directivas	3
Encuestas	Socias	15
Entrevista colectiva	Hijas e hijos de las socias	8
	Total	31

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En cuanto al enfoque cuantitativo, se aplicaron encuestas estructuradas a

15 socias para recolectar datos sobre las características de los emprendimientos, las

barreras económicas y las percepciones sobre la autonomía. Estos datos cuantitativos se analizaron estadísticamente para identificar patrones y tendencias.

En este sentido, esta metodología mixta, que integra cualitativa y cuantitativa, permite obtener una comprensión más completa de los factores que influyen en el emprendimiento femenino rural y en el empoderamiento económico desde una perspectiva de género.

3. Principales hallazgos desde la experiencia de emprendimientos

El análisis de los datos recolectados revela interesantes características sociodemográficas de las mujeres emprendedoras estudiadas. En el Gráfico I, se muestra que la mayoría se encuentra en el rango de edad de 31 a 40 años, se ve incidido por la formación académica, universitaria, contrastando con un pequeño porcentaje que solo alcanzó el nivel primario.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Gráfico I: Rango de Edad de las emprendedoras

Sobre la situación de pareja, se destacan que estas mujeres con un 73,3% manifiesta tener hijos, de los cuales el 60% son menores

de 16 años. En cuanto a su estado civil, un 53,3% no tiene pareja; mientras que un 33,33% convive con su pareja (ver Gráfico II).

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Gráfico II: Situación en Pareja

En relación con la actividad de los emprendimientos de las usuarias encuestadas se evidencia que el sector principal es el de servicios con un 40%, principalmente de

alimentos preparados; el segundo lugar, con un 33,33% lo ocupa el comercio; y, en tercer lugar, con un 13,3% la agricultura (ver Gráfico III).

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Gráfico III: Actividad de los emprendimientos

Entre los factores analizados en el cuestionario se encontraban las barreras al decidir emprender; sus características personales, familiares y cómo se siente; nivel de salud y calidad de vida en la actualidad; su estado de ánimo; así como la orientación medioambiental de su emprendimiento o negocio. En cuanto a la estructura familiar de los encuestados, al identificar que una mayoría tiene hijos y que una buena parte de estos hijos son menores de 16 años, se podría inferir que existen demandas de tiempo y recursos para el cuidado y la educación de estos hijos.

En el Gráfico IV, se muestra que las

motivaciones de las encuestadas para trabajar en su negocio propio o emprendimiento. Con relación a las motivaciones para emprender, 7 de las participantes sostuvo que, buscan emprender para ganarse la vida en diferentes sectores económicos. En Ecuador son varias las problemáticas en los emprendimientos de las mujeres, entre los que se pueden mencionar: Baja autoestima y de confianza en las mujeres, miedos, violencia física, psicológica, económica y sexual, entre otras, que afectan el autoestima y seguridad personal, reduciendo sus capacidades productivas.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Gráfico IV: Motivaciones para generar emprendimientos

Durante el abordaje del grupo focal, las participantes compartieron valiosas perspectivas sobre la economía feminista. Algunas socias expresaron la importancia de la equidad en el hogar, aunque reconocieron que, en sus casos particulares, la responsabilidad económica recae principalmente sobre ellas. Una participante mencionó: “Soy la jefa de hogar porque trabajo y sustento todo económicamente. Soy organizada y no siempre pido explicaciones a mi esposo” (E1, grupo focal del 11 de marzo de 2023).

Otra participante destacó la importancia de la autovaloración y la expresión de las necesidades: “Como mujer, creo que debo valorar todo lo que hago y manifestar con claridad lo que merezco recibir. Aprender a descansar y expresar mis necesidades” (E2, grupo focal del 11 de marzo de 2023). Finalmente, una socia definió la economía feminista como

La capacidad de administrar los bienes de la familia, empezando por valorarse como mujer, reconociendo que se puede sacar adelante un negocio o microempresa. También implica cuidarse a sí misma, no dejarse violentar por la cultura machista y defender la vida, enseñando valores para una nueva sociedad. (E3, grupo focal del 11 de marzo de 2023).

3.1. Factores como obstáculos al emprendimiento

En relación con los obstáculos que se enfrentan en los emprendimientos rurales fundados por mujeres, se preguntó: ¿Qué características personales te han dificultado o supuesto un obstáculo al proceso de emprendimiento? ¿Ha habido creencias sobre usted misma que han favorecido su emprendimiento? Donde obtuvo la siguiente respuesta por parte de una de las entrevistadas: “Muchas veces por ser madre soltera de las mismas ganancias eh tenido que pagar gastos de la casa o de mis hijos descompletando lo de volver a invertir por fuerza mayor” (E2).

En las entrevistas realizadas, se destaca la importancia del empoderamiento de las

mujeres en la comunidad. Se pudo evidenciar la presencia de roles de género tradicionales arraigados en la comunidad, donde las mujeres son vistas como las encargadas exclusivas del hogar y su participación en proyectos es cuestionada debido a la responsabilidad que tienen en la crianza de los niños y niñas.

En este sentido, se puede observar una necesidad urgente de abordar las desigualdades de género presentes en la comunidad y fomentar la participación y autonomía de las mujeres en la misma. Para ello, se pueden aplicar diferentes enfoques y estrategias que promuevan la igualdad de género y empoderamiento económico de las mujeres.

3.2. El papel de los hijos

Durante una entrevista colectiva con los hijos e hijas de las socias de AMER-LAS, se observó que en la comunidad no se reconoce la existencia de situaciones de violencia de género, la cual está profundamente normalizada. No obstante, los participantes mencionaron situaciones como el regreso del padre ebrio, gritando a la madre; mientras ella se queda callada, lo que señala la presencia de violencia en el hogar. Además, se destacó la falta de autonomía económica de las mujeres, puesto que muchas de ellas no trabajan ni manejan dinero, lo que refleja una dependencia económica y social. Este fenómeno indica que las mujeres no son vistas como sujetos de derecho, y la violencia ha sido internalizada como algo natural en la comunidad.

La falta de apoyo de los esposos y la ausencia de acceso al control económico son barreras fundamentales para el empoderamiento de las mujeres. Un niño expresó: “Si mi mamá participa en un emprendimiento, ¿quién nos va a hacer la comida y lavarnos la ropa?”; mientras que una niña dijo: “Hay que ver si mi papá la deja”; y, otra añadió: “Mi mamá no trabaja, ella hace las cosas de la casa nada más” (Entrevista colectiva, marzo, 2023).

Las entrevistas evidencian la urgente necesidad de concienciar a la comunidad sobre

la violencia de género y la falta de autonomía económica de las mujeres. Es esencial implementar estrategias para fomentar la igualdad de género y empoderar a las mujeres, dándoles acceso a recursos económicos y promoviendo su participación en la toma de decisiones. El empoderamiento económico de las mujeres es crucial para mejorar sus condiciones de vida y reducir su dependencia económica.

Los resultados apuntan a que el emprendimiento rural femenino, a pesar de los obstáculos, es clave para el desarrollo económico de las zonas rurales. Es necesario promover la asociatividad y la cooperación entre las mujeres emprendedoras, creando redes de apoyo que fortalezcan sus emprendimientos y contribuyan a la generación de empleo. La integración de políticas públicas con enfoque de género puede ayudar a superar las desigualdades materiales y simbólicas que enfrentan las mujeres en el ámbito rural.

Conclusiones

La investigación sobre el emprendimiento femenino rural en la provincia de Manabí, Ecuador, revela que este tipo de emprendimiento es clave para el empoderamiento económico y el desarrollo local. Aunque la muestra es pequeña, los hallazgos destacan que el asociacionismo entre mujeres emprendedoras y el emprendimiento en sectores como la producción de alimentos saludables, son fundamentales para el crecimiento empresarial y la mejora de las economías familiares. Sin embargo, las mujeres enfrentan obstáculos significativos como la falta de recursos, habilidades y redes de apoyo, que deben ser abordados mediante políticas públicas y programas específicos.

Para futuras investigaciones, se sugiere ampliar la muestra y considerar distintas regiones del país para obtener una visión más amplia. También es esencial explorar la relación entre el emprendimiento femenino y las políticas públicas de igualdad de género y desarrollo rural, así como el impacto de la

tecnología y las redes de apoyo. Además, se recomienda involucrar a los hombres y niños en procesos de sensibilización y transformación de roles de género tradicionales, lo que contribuiría a una mayor equidad en las comunidades rurales. Este estudio resalta la necesidad de continuar investigando y diseñando intervenciones para fortalecer el emprendimiento femenino, lo que contribuiría a la igualdad de género y al desarrollo sostenible en las zonas rurales de Ecuador.

Referencias bibliográficas

- Alonso, N., y Trillo, D. (2014). Women, rural environment and entrepreneurship. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 161, 149-155. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.039>
- Andrade, G. (1 de marzo de 2023). El mercado laboral ecuatoriano castiga a las mujeres, ¿se puede cambiar el panorama? *Primicias*. <https://revistagestion.primicias.ec/analisis-economia-y-finanzas/el-mercado-laboral-ecuatoriano-castiga-las-mujeres-se-puede-cambiar-el/>
- Araujo-Ochoa, G., Mayett-Moreno, Y., Figueroa-Rodríguez, K. A., y Arvizu-Barrón, E. (2021). Asociatividad óptima en las zonas rurales del Ecuador utilizando la teoría de juegos. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 12(7), 1287-1295. <https://doi.org/10.29312/remexca.v12i7.2890>
- Banco Mundial - BM (2020). *Diagnóstico de género en Paraguay: Igualando el campo de juego para las mujeres rurales*. Banco Mundial. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/737231612338988178/pdf/Diagnostico-de-Genero-en-Paraguay-Igualando-el-Campo-de-Juego-para-las-Mujeres-Rurales.pdf>
- Butler, J. (2006). *Gender Trouble*:

- Feminism and the subversion of identity*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203824979>
- Caamaño, I., Andrade, M., y Pérez-García, A. (2020). El Turismo Marineró como opción de desarrollo local sostenible a partir del empoderamiento femenino. *Cuadernos de Turismo*, (46), 459-487. <https://doi.org/10.6018/turismo.451921>
- Camberos, M. T. (2017). Empoderamiento femenino y políticas públicas, una perspectiva desde las representaciones sociales de género. *Entramado*, 7(2), 40-53. <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/entramado/article/view/3400>
- Carballo, I. E., Belloni, C. M., López, M., y Fracchia, E. L. (2017). Emprendedorismo y políticas públicas. Una introducción a la literatura. *Revista Perspectivas de Políticas Públicas*, 7(13), 37-88. <https://doi.org/10.18294/rppp.2017.1671>
- Chávez, M. E., Eraso, B., y Torres, J. P. (2018). Mujeres emprendedoras y el contexto social ecuatoriano. *Visión Empresarial*, (8), 61-65. <https://doi.org/10.32645/13906852.787>
- Collins, A., Rentschler, R., Williams, K., y Azmat, F. (2022). Exploring barriers to social inclusion for disabled people: perspectives from the performing arts. *Journal of Management & Organization*, 28(2), 308-328. <https://doi.org/10.1017/jmo.2021.48>
- Collins, P. H. (2015). Intersectionality's definitional dilemmas. *Annual Review of Sociology*, 41, 1-20. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073014-112142>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (1989). *Mujeres rurales de América Latina y el Caribe: Resultados de programas y proyectos*. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43512/1/S1800231_es.pdf
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (4 de septiembre de 2023). Las mujeres rurales son clave para la construcción de una sociedad del cuidado, plantea la CEPAL. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/notas/mujeres-rurales-son-clave-la-construccion-sociedad-cuidado-plantea-la-cepal>
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – UNCTAD (2022). Análisis del nexo entre el comercio y el género desde la perspectiva del desarrollo: Un breve resumen. UNCTAD. https://unctad.org/system/files/official-document/ditc2021d2_es.pdf
- Connell, R. W. (2015). *Masculinidades*. Routledge.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 8. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8/>
- Cueva-Rodríguez, M., Castillo-SantaMaría, B., Rodríguez-Rodríguez, D. W., y Cueva-Rodríguez, O. B. (2022). Empoderamiento de las mujeres en la economía rural y erradicación de la pobreza, región Cajamarca. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(E-8), 1314-1328. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.8.3>
- Deere, C. D. (2018). El derecho de la mujer a la tierra, los movimientos sociales rurales y el Estado en las reformas agrarias latinoamericanas del Siglo XXI. En C. Kay y L. Vergara-Camus (Eds.), *La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América*

- Latina: campesinos, agronegocio y neodesarrollismo* (pp. 51-88). CLACSO. <https://doi.org/10.2307/j.ctvn96g0z.5>
- Denegri, M. I., Chunga, T. O., Quispilay, G. E., y Ugarte, S. J. (2022). Violencia de género, dependencia emocional y su incidencia en la autoestima en madres de estudiantes. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(3), 318-333. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38477>
- Donoso, V., Garzón, M. J., Costales, A. I., y Arguello, E. D. (2021). Dependencia emocional transgeneracional: Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en la Sierra del Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(3), 299-316. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i3.36771>
- Esteban, M. L., Pérez, F. J., y Gargallo, A. (2018). Áreas rurales y cooperativas: iniciativas de mujeres para el desarrollo. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, 127, 116-138. <https://doi.org/10.5209/REVE.58397>
- Fundación ALDEA (31 de enero de 2024). Violencia femi(n)cida: Una pandemia que mata en Ecuador a mujeres y niñas. *Fundación ALDEA*. <https://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/losmapasfemicidio2023>
- Fundación Ecuatoriana para el Desarrollo Económico y Social - FEDES (2024). *Emancipada*. FEDES. <https://www.fedes.ec/emancipada>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. D. P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill/ Interamericana Editores S.A. de C.V.
- Jaén, M. P. F., Miranda, F. A. M., Véliz, D. C. M., Nata, A. V. Y., Marcos, L. A. J., y Choez, D. A. M. (2023). Emprendimiento femenino: Desafíos y oportunidades para las empresarias. *South Florida Journal of Development*, 4(9), 3630-3647. <https://doi.org/10.46932/sfjdv4n9-021>
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435-464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kargwell, S. A. (2012). A comparative study on gender and entrepreneurship development: Still a male's world within UAE cultural context. *International Journal of Business and Social Science*, 3(6), 44-55. https://www.ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_6_Special_Issue_March_2012/7.pdf
- Kliksberg, B. (8 al 11 de octubre de 2002). La discriminación de la mujer en el mundo globalizado y en América Latina: Un tema crucial para las políticas públicas. *VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública*, Lisboa, Portugal. <https://cdi.mecon.gob.ar/bases/docelec/dp2486.pdf>
- Lasio, V., Amaya, A., Zambrano, J., y Ordeñana, X. (2020). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2019/2020*. ESPAE, Escuela de Negocios de la ESPOL. https://www.espae.edu.ec/wp-content/uploads/2021/02/GEM_Ecuador_2019.pdf
- Lino, A., y Gonçalves, P. (2022). Economía solidária e os desafios do empreendedorismo feminino rural: Um estudo de caso na Associação das Colônias. *P2P e Inovação*, 9(1), 29-49. <https://doi.org/10.21721/p2p.2022v9n1.p29-49>
- López-Estrada, P., Fernández-Mora, L., y Pérez-Hidalgo, E. (2023). Empowered women in a rural community: A case study in Sarapiquí, Costa Rica. *The Qualitative Report*, 28(10), 2848-2870. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.6677>
- Lorber, J. (2011). The social construction

- of gender. In D. Grusky (Ed.), *The Inequality Reader: Contemporary and foundational readings in race, class, and gender*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494468>
- Malaver-Fonseca, L. F., Serrano-Cárdenas, L. F. y Castro-Silva, H. F. (2021). La pandemia COVID-19 y el rol de las mujeres en la economía del cuidado en América Latina: Una revisión sistemática de literatura. *Estudios Gerenciales*, 37(158), 153-163. <https://doi.org/10.18046/j.estger.2021.158.4458>
- Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y UNICEF – MAATE y UNICEF (2022). *Costos asociados a servicios inadecuados de saneamiento e higiene en el área rural del Ecuador*. MAATE y UNICEF. https://www.unicef.org/ecuador/media/11621/file/Ecuador_saneamiento_higiene.pdf.pdf
- Montes de Oca, Y. (2020). Perspectivas del emprendimiento social y redes socioproductivas de pequeños productores en Venezuela. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(1), 300-312. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31326>
- Murguialday, C. (2006). *Empoderamiento de las mujeres: Conceptualización y estrategias*. <https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http://contenidosEstaticos/adjuntos/es/16/23/51623.pdf>
- ONU Mujeres (2020). *Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de Covid-19: Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación*. ONU Mujeres. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer>
- Ordóñez, D. Y., y Aguilera, C. I. (2019). El poder en la organización desde la perspectiva psicoanalítica. *Revista Universitaria Ruta*, 21(2), 13-37. <https://doi.org/10.15443/RUTA20231251>
- Ordóñez, M. E., Useche, M. C., Rodríguez, R. T., y Ruiz, P.I. (2022). Emprendimiento Femenino en el desarrollo local en Ecuador. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(E-7), 73-87. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.7.6>
- Ordóñez, M. E., Ruiz, P. I., y Rodríguez, R. T. (2019). Emprendimiento comunitario con enfoque de género: Un estudio en el cantón Cañar. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(4), 148-160. <https://produccioncientificualuz.org/index.php/rcs/article/view/30523>
- Organización Mundial de la Salud – OMS (8 de marzo de 2021). Violencia contra la mujer. *Organización Mundial de la Salud*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Pando, T. T., Cangalaya-Sevillano, L. M., Herrera, Z. E., y Cabrejos, R. E. (2022). Liderazgo y empoderamiento en las mujeres empresarias en el Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-5), 234-245. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38159>
- Pérez, M. D. L. Á., Vázquez, V., y Zapata, E. (2008). Empoderamiento de las mujeres indígenas de Tabasco: El papel de los fondos regionales de la CDI. *Cuicuilco*, 15(42), 165-179. <https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/cuicuilco/article/view/4413>
- Prince, Á. C. (2022). Acto educativo como catalizador del empoderamiento de la mujer ante la mutilación genital femenina. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(3), 399-412. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38483>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de

- las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y La Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales – PNUD, FAO y RED-LAC (2023). *Las voces de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe ante las crisis multidimensionales*. PNUD, FAO y RED-LAC. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-09/mujeres_rurales_final_sept.pdf
- Quintal, R., y Vera, L. (2015). Análisis de la vulnerabilidad social y de género en el día migración y vih/sida entre mujeres mayas de Yucatán. *Estudios de Cultura Maya*, 46, 197-226. <https://revistas-filologicas.unam.mx/estudios-cultura-maya/index.php/ecm/article/view/727>
- Risman, B. J. (2018). *Where the millennials will take us: A new generation wrestles with the gender structure*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199324385.001.0001>
- Rodríguez, J. (2002). *Empoderamiento un camino a la inclusión*. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). <https://repositorio.ica.int/handle/11324/6905>
- Saavedra, M. L. (2023). El empoderamiento femenino a través del emprendimiento en la era digital. *Multidisciplinary Business Review*, 16(2), 37-52. <http://dx.doi.org/10.35692/07183992.16.2.4>
- Sajjad, M., Kaleem, N., Chani, M. I., y Ahmed, M. (2020). Worldwide role of women entrepreneurs in economic development. *Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 14(2), 151-160. <https://doi.org/10.1108/APJIE-06-2019-0041>
- Santander-Astorga, P., Fernández-Robin, C., y Yáñez-Martínez, D. (2016). Motivaciones y condicionantes contextuales en el emprendimiento liderado por mujeres chilenas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXII(2), 63-77. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/24860>
- Tabbush, C. (2021). La pandemia, una encrucijada para la igualdad de género. *Nueva Sociedad*, (293), 93-105. <https://www.nuso.org/articulo/la-pandemia-una-encrucijada-para-la-igualdad-de-genero/>
- Vernaza, G., Medina, E. P., y Chamorro, J. (2020). Innovación, emprendimiento e investigación científica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(3), 163-174. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33240>
- Wortman, M. S. (1990). Rural entrepreneurship research: An integration into the entrepreneurship field. *Agribusiness*, 6(4), 329-344. [https://doi.org/10.1002/1520-6297\(199007\)6:4<329::AID-AGR2720060405>3.0.CO;2-N](https://doi.org/10.1002/1520-6297(199007)6:4<329::AID-AGR2720060405>3.0.CO;2-N)
- Zambrano, J., y Lasio, V. (2019). *Jóvenes emprendedores en Ecuador 2012-2017*. ESPAE, Escuela de Negocios de la ESPOL. <https://www.espol.edu.ec/sites/default/files/nuevaeapol/Jovenes%20Emprendedores%20en%20Ecuador%202012-2017.pdf>